

v.2, n.5, 2025 - Maio

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL

ADRIANO ROSA DA SILVA¹

Revista O Universo Observável

DOI: 10.5281/zenodo.15336537

[ISSN: 2966-0599](http://www.issn.org/ISSN/2966-0599)

¹Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), doutorando pelo mesmo programa. Mestrando em Educação pela Universidade de Lisboa (ULisboa). Licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). MBA em Gestão Escolar pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicopedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Especialista em Neurociências Aplicadas à Aprendizagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

E-mail: adriano.uff@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228184007145445>

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS EN SU PROCESO DE
APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL

ADRIANO ROSA DA SILVA

Fonte: IA

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMEN

El tema central del estudio es demostrar cómo la Psicomotricidad puede contribuir al desarrollo integral de los niños preescolares, especialmente en los aspectos funcionales de su desarrollo psicomotor. Cabe destacar que el objetivo principal del trabajo fue levantar notas para caracterizar, conceptualmente, los resultados del proceso de aprendizaje de los niños, a través de la implementación de prácticas pedagógicas y psicomotoras, intencionalmente planificadas por la maestra y desarrolladas, en el contexto de la Educación Infantil, de forma lúdica y socializada. En esta dirección, se observó la importancia de elegir procedimientos de enseñanza y organizar experiencias de aprendizaje, donde el docente pueda mediar en la construcción de la autonomía por parte del niño, para que éste pueda desarrollarse en todos los aspectos. Para dilucidar estas cuestiones, buscamos el marco teórico de Pierre Vayer, Jean Piaget, Jean Le Boulch y Lev Vygotsky, entre otros estudiosos sobre este tema. **Palabras clave:** Niño en edad preescolar; Desarrollo psicomotor; Educación Infantil.

ABSTRACT

The central theme of the study is to demonstrate how Psychomotricity can contribute to the development of children in preschool age, especially with regard to the functional aspects of their psychomotor development. It should be noted that the main objective was to raise notes in order to characterize, conceptually, the results of the learning process of children, by conducting educational and psychomotor practices, intentionally planned by the teacher and developed, in the context of early childhood education, in a playful and socialized form. In this direction, we noted the importance of the choice of teaching procedures and the organization of learning experiences, where the teacher can mediate the construction of autonomy for the child, so that it develops in all respects. To elucidate these questions, we sought the theoretical framework of Pierre Vayer, Jean Piaget, Jean Le Boulch and Lev Vygotsky, among other scholars of this theme.

Keywords: Children in preschool age; Psychomotor development; Child education.

1. INTRODUCCIÓN

Es interesante destacar que el tema central de esta investigación está relacionado con el estudio del desarrollo psicomotor de los niños en edad preescolar, debido a acciones lúdicas y socializadas, intencionalmente planificadas en la educación infantil, que es, por tanto, un momento muy rico de logros, descubrimientos y aprendizajes¹. Desde esta perspectiva, investigamos cómo la Psicomotricidad ayuda al desarrollo integral de los niños, especialmente en los aspectos psicomotores de su proceso de aprendizaje.

Este trabajo resalta que el desarrollo psicomotor del niño está relacionado con su proceso de aprendizaje, pues si aspectos funcionales, como el esquema corporal, la lateralidad, la orientación temporal, el ritmo, la orientación espacial y la coordinación motora fina y gruesa, se encuentran alterados o mal constituidos, ciertamente perjudicarán cuestiones respecto al aprendizaje. De esta manera, se buscó resaltar la importancia de la educación psicomotora para el desarrollo integral de los niños de cuatro y cinco años, grupo de edad correspondiente a la etapa preoperacional, según Piaget.

Es importante considerar que esta investigación aborda, de forma conceptual, la intervención psicomotora en el proceso educativo de niños preescolares, visando su formación integral, en el sentido de buscar comprender cómo se da el desarrollo infantil en su totalidad, teniendo en cuenta sus aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores. Sin dejar de lado que la interacción con los demás, a través de actividades lúdicas, contribuye al desarrollo del niño en este grupo de edad. En vista de lo anterior, se hace evidente que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo posterior del niño.

Es importante destacar que la educación de la primera infancia no debe entenderse como un lujo o un favor, sino como un derecho del niño, constituyendo un momento único en su vida escolar. En vista de lo anterior, las prácticas pedagógicas y psicomotoras que se ofrecen en la educación preescolar, cuando están bien planificadas y fundamentadas, ayudan al descubrimiento armónico de posibilidades cognitivas, afectivas o motoras. Facilitando así el desarrollo integral del niño, como resultado de su recorrido de aprendizaje.

2. UNA MIRADA A LA PSICOMOTRICIDAD EN

en el tiempo y en el espacio. El movimiento humano se construye en torno a un objetivo. De una intención como expresividad íntima, el movimiento se transforma en comportamiento significativo (OLIVEIRA, 1992, p. 31).

¹ En Educación Infantil, el niño busca experiencias en su propio cuerpo, formando conceptos y organizando el esquema corporal. El enfoque de Psicomotricidad nos permitirá comprender cómo los niños toman conciencia de su cuerpo y de las posibilidades de expresarse a través de este cuerpo, ubicándose

EDUCACIÓN INFANTIL: CUERPO E (IN)MOVIMIENTO

Para definir el término Psicomotricidad², a partir de conocimientos relacionados a la ontogénesis y la construcción de la subjetividad, es relevante entender que este concepto contempla el estudio del desarrollo humano a través del cuerpo y sus representaciones, a partir de las experiencias vividas por los sujetos. Cabe destacar que la Psicomotricidad, al estudiar al hombre a través de su cuerpo en movimiento, es esencial al proceso educativo, pues ayuda a los alumnos a construir sus aprendizajes cognitivos, afectivos y motores, así como a descubrir el mundo y a sí mismos, visando su desarrollo global.

En este sentido, como la Psicomotricidad está relacionada con el aprendizaje, se debe trabajar desde educación infantil la mente y el cuerpo de forma conjunta, para que su desarrollo se produzca de forma armónica, pues “la función principal de la escuela es enseñar al alumno lo que puede y cómo puede aprender” (MAIA, 2014, p. 18). Por ello, la práctica psicomotriz en la educación infantil debe ser un espacio acogedor y seguro para el niño, en el que pueda moverse y ser escuchado y reconocido en su manera específica de ser y existir en el mundo (PINTO, 2011, pp. 99 y 145).

El conocimiento se construye a través de la acción y la interacción. Aprendemos cuando participamos activamente en el proceso de construcción de conocimiento, a través de la movilización de actividades mentales y la interacción con otros. La emoción moldeada y asociada a la razón debe ser utilizada a favor del aprendizaje, pues lo emocional y lo racional son partes de una misma realidad, el desarrollo del hombre (RELVAS, 2014, p. 39).

Partiendo de que el aprendizaje impulsa el desarrollo, entonces, para los niños en edad preescolar, los aprendizajes construidos en la educación inicial son elementos centrales de su desarrollo³. Así, el papel de la escuela en la formación integral de los individuos sólo será adecuado cuando oriente la enseñanza, no hacia las etapas intelectuales ya alcanzadas, sino hacia las etapas de desarrollo aún no incorporadas por los estudiantes, funcionando como motor de nuevos logros intelectuales. En este sentido, el proceso de

² La psicomotricidad es la capacidad de moverse de forma intencionada, de tal manera que el movimiento presupone el ejercicio de múltiples funciones psicológicas, memoria, atención, razonamiento, discriminación, etc. El estudio de la psicomotricidad se centra en los procesos de control del juego de tensión y desconcentración muscular que en última instancia hacen posible el movimiento. Este control se estudia en su relación con los

enseñanza-aprendizaje debe construirse tomando como punto de partida el nivel de madurez específico del niño y como punto final los objetivos educativos establecidos por la escuela (OLIVEIRA, 1999, pp. 61-62).

En vista de ello, Relvas (2014, pp. 20 y 31) plantea que como todos tienen la posibilidad de aprender, en mayor o menor grado, es importante realizar, en la educación preescolar, una temprana observación e investigación de las estructuras que involucran los factores del aprendizaje de los niños, pues todos tienen derecho a una educación donde se satisfagan sus necesidades y donde puedan ser estimulados en un ambiente enriquecedor. En este punto, debido a que el desarrollo psicomotor es continuo y la educación infantil contribuye a los aprendizajes futuros, es interesante animar a los niños a compartir hechos que han vivido, haciendo una conexión entre lo imaginario y lo real, desarrollando así su autoconocimiento y confianza en sí mismos (ALVES, 2014, p. 151).

En el trabajo de Psicomotricidad, el papel del profesor, en lugar de ser el de enseñar y transmitir conocimientos ya establecidos, debe ser el de asumir el papel de facilitador del desarrollo de la capacidad de aprender, dando tiempo al niño para sus propios descubrimientos, ofreciendo situaciones y estímulos variados, proporcionando experiencias concretas y plenamente vividas con todo el cuerpo, para que sea él mismo quien pueda construir su desarrollo integral. El docente no debe olvidar que el material de su trabajo es su alumno (ALVES, 2012, p. 153).

De acuerdo a Mattos y Kabarite (2014, p. 55), el cuerpo es el punto de partida para la construcción del conocimiento y el desarrollo intelectual del niño, de modo que es a través del movimiento, concebido como un aspecto esencial de la integración con el mundo, que el sistema nervioso será elaborado y estructurado, favoreciendo la organización de la vida mental del niño, ya que el trabajo con el cuerpo permite a los niños percibir todo su potencial y comprenderse emocionalmente. En esta perspectiva, el papel de la educación infantil cobra relevancia para la formación integral de los niños, pues hay mayor desarrollo cuando son bien estimulados, en una escuela de educación infantil bien estructurada, a través del juego, la simulación y el autoconocimiento, llevándolos a tener mayor

procesos cognitivos y afectivos (GOMES, 1998, pág. 28).

³ El desarrollo motor tiene un orden a seguir, en cada edad tenemos una etapa diferente a superar, con el conocimiento de estas etapas podemos organizar planes de enseñanza haciendo que el niño evolucione más fácilmente, respetando sus límites físicos y mentales (SILVA, 2013, p. 11).

interacción con su “yo corpóreo”, sabiendo utilizarlo adecuadamente.

3. EL NIÑO PREESCOLAR Y EL APRENDIZAJE: APORTES DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTORA EN EL PERÍODO PREOPERATORIO

Educación en la educación preescolar significa brindar situaciones de cuidado, además de representar la posibilidad de tener momentos de juego y aprendizaje, guiados de forma integrada, contribuyendo en gran medida al desarrollo infantil, ya que “es en los años preescolares que se plantan las semillas de las habilidades sociales y la personalidad del niño” (BEE, 2011, p. 456). Desde esta perspectiva, siendo el aprendizaje una capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida, requiriendo del aparato biológico y de la preparación neurocognitiva (MAIA, 2014, p. 12), la psicomotricidad, en el ámbito escolar, permite preparar mejor al alumnado para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para su desarrollo psicomotor, proporcionando al niño “el control de su propio cuerpo con la posibilidad de ejecutar acciones voluntarias y expresarse a través de ellas” (HEINSIUS, 2011, p. 77).

En este sentido, la educación psicomotriz puede ayudar a los docentes de educación preescolar a desarrollar las capacidades de los alumnos y a adquirir conocimiento de su potencial físico, afectivo, emocional, estético y ético⁴. Considerando que la educación a través del movimiento permite a los niños resolver más fácilmente los problemas escolares actuales y los prepara para la vida adulta, es un medio para “afirmar ciertas percepciones, desarrollar formas de atención, poniendo en juego ciertos aspectos de la inteligencia” (ALVES, 2012, p. 155). Cabe destacar que la educación infantil temprana debe permitir que los niños y niñas se expresen libremente y experimenten su cuerpo de una manera lúdica y placentera (ROCHA, 2011, p. 158).

Es importante señalar que la educación psicomotriz es una de las bases fundamentales para el desarrollo integral de los niños, en las diversas etapas de crecimiento, contribuyendo a la formación de su personalidad y su integración al medio social, llevándolos a adquirir mejores condiciones para un buen aprendizaje y autoconocimiento (ALVES, 2014, p. 152). De este modo, la educación psicomotriz es esencial para todo niño, ya que favorece su desarrollo funcional y emocional, equilibrándolo a través de las relaciones interpersonales (LE BOULCH, 1982). Para ello, la educación psicomotriz debe estar realmente

integrada en una educación total, una educación diseñada para el niño (VAYER, 1977, p. 172).

El objetivo principal de la educación psicomotriz es precisamente ayudar al niño a llegar a una imagen del cuerpo operatorio, que concierne no sólo al contenido, sino también a la estructura de la relación entre las partes y el todo del cuerpo, y a una unidad organizada, instrumento de la relación con la realidad (LE BOULCH, 1988, p. 17).

En vista de lo anterior, la educación psicomotriz, atendiendo al desarrollo infantil, permite movilizar el cuerpo y la mente del niño, de manera que el niño sea llevado a su conciencia corporal y a su creatividad, siendo más apto para el aprendizaje (LE BOULCH, 1988, p. 40). En esta medida, es posible prevenir trastornos en el desarrollo del niño y resolver futuras dificultades escolares aplicando prácticas psicomotrices desde la educación infantil. En este sentido, las actividades lúdicas son fundamentales para el desarrollo armónico de los niños, ya que al jugar expresan espontaneidad y libertad de fantasía, permitiéndoles asimilar la realidad externa a su realidad interna y acceder a un conocimiento más amplio de la realidad social y cultural.

En esta línea de interpretación, así como la educación infantil temprana contribuye al aprendizaje posterior de los estudiantes preescolares, el juego es una forma para que los niños asimilen y recreen la experiencia sociocultural de los adultos, posibilitando la construcción de sus propias conclusiones y conocimientos. En esta dirección, siguiendo la comprensión del desarrollo psicomotor, el niño pasa de movimientos globales a otros más específicos y de movimientos espontáneos a movimientos conscientes. Cabe destacar que el movimiento constituye un lenguaje que permite a los niños actuar sobre el entorno, de manera que, al moverse, resaltan sus sentimientos, ampliando así las posibilidades del uso significativo de los gestos y posturas corporales, permitiéndoles encontrar un conjunto de relaciones necesarias para su propio desarrollo psicomotor, aprendiendo a interrelacionar lo vivido, lo operacional y lo mental (NETO, 2001, p. 117).

A través del movimiento, los niños nos hablan de sí mismos y establecen una comunicación genuina con los adultos y entre ellos. Tan importante como comprender a los niños es comprendernos a nosotros mismos en esta relación. Esta sensibilización de los sentidos es importante, porque a partir de ahí, podemos sentirnos más seguros en nuestras relaciones con los hijos, respetando, valorando y descubriendo cada individualidad (ROCHA, 2011, p. 167).

⁴ La educación psicomotriz comprende la educación del ser humano en sus aspectos

físico, motor, emocional, intelectual y social (CARVALHO, 2003, p. 85).

Por tanto, para comprender las particularidades de cada niño y sus demandas específicas, es necesario profundizar en la relación interpersonal y la comunicación que establecemos con ellos, a través de la disponibilidad física, ajustándonos a ella, en cuanto a su ritmo, tono y enganche. Estar físicamente disponible significa poder escucharla y utilizar su lenguaje para aclarar y comprender, utilizándolo también a nivel simbólico. En la educación preescolar, es importante establecer un contacto físico de calidad con el niño, con vistas a una respuesta tónica satisfactoria, en la que la armonía se pueda lograr a través de una relación de reciprocidad, ya que “allí se produce una especie de reunificación de los dos cuerpos; una sensación de no separación, de pérdida de los límites del cuerpo, fantasía de fusión total” (ROCHA, 2011, pp. 106 y 161).

En este sentido, cabe destacar que el niño está inmerso en un contexto social y emocional desde que nace y a través de los múltiples intercambios que se establecen durante el juego se desarrolla en su totalidad. De esta manera, al jugar, los niños se desafían a sí mismos y evolucionan intelectual, emocional y físicamente, construyéndose al interactuar con los demás y con el mundo. En este sentido, es importante comprender y respetar el ritmo natural de cada niño, entendiendo que la experimentación, las experiencias, los descubrimientos y los aprendizajes facilitarán su pleno desarrollo (HEINSIUS, 2011, pp. 77 y 98). En esta línea de comprensión, “es importante ver en la actividad lúdica del niño el tipo de actividad creativa necesaria para la expresión de la personalidad y la evolución de la imagen corporal” (LE BOULCH, 1982).

En este punto, desde los primeros años de vida, el niño tiene la necesidad de jugar, sus juegos iniciales, cargados de subjetividad, remiten a su propio cuerpo, como los pies y las manos. Estos primeros contactos lúdicos con el placer y la imaginación favorecerán una serie de descubrimientos y favorecerán el desarrollo, ya sea en la esfera emocional, motora o cognitiva. Según Bee (2011, p. 457), jugar con otros niños también forma la base del esquema de género, a la hora de percibir si los demás son niños o niñas y con qué juguetes juegan. Considerando que el juego representa el nivel más alto del desarrollo infantil,

donde aprenden sobre la realidad de diferentes formas, la posibilidad del juego es fundamental en las prácticas psicomotoras en la educación preescolar, ya que el juego y los afectos compartidos transforman la situación vivida en experiencias únicas (FERREIRA, 2015, p. 1).

El aprendizaje no puede realizarse de manera oportuna si el niño no ha logrado tomar conciencia de su cuerpo, moverse lateralmente, ubicarse en el espacio, dominar el tiempo, si no ha adquirido la suficiente habilidad y coordinación de sus gestos y movimientos (LE BOULCH, 1988, p. 11).

En este punto, desde los primeros años de vida, el niño tiene la necesidad de jugar, sus juegos iniciales, cargados de subjetividad, remiten a su propio cuerpo, como los pies y las manos. Estos primeros contactos lúdicos con el placer y la imaginación favorecerán una serie de descubrimientos y favorecerán el desarrollo, ya sea en la esfera emocional, motora o cognitiva. Según Bee (2011, p. 457), jugar con otros niños también forma la base del esquema de género, a la hora de percibir si los demás son niños o niñas y con qué juguetes juegan. Considerando que el juego representa el nivel más alto del desarrollo infantil, donde aprenden sobre la realidad de diferentes formas, la posibilidad del juego es fundamental en las prácticas psicomotoras en la educación preescolar, ya que el juego y los afectos compartidos transforman la situación vivida en experiencias únicas (FERREIRA, 2015, p. 1).

Piaget cree que el juego es esencial en la vida de un niño. En primer lugar está el juego de ejercicio, que es aquel en el que el niño repite una determinada situación por puro placer o porque ha disfrutado de sus efectos. Alrededor de los cuatro o cinco años se observan juegos simbólicos, en los que el niño no sólo recuerda algo sucedido, sino que también realiza la representación. Más tarde surgen los juegos basados en reglas, que aumentan en importancia según la evolución de su desarrollo social⁵. De esta manera, para Piaget, el juego constituye una condición y expresión para el desarrollo infantil, ya que cuando los niños juegan asimilan un sinnúmero de cuestiones sociales, motoras y afectivas, por lo tanto, ningún aspecto de su desarrollo debe ser desatendido (LACERDA, 2011, p. 169).

⁵ El juego contribuye al desarrollo integral y global del niño y todas las acciones del juego están intrínsecamente ligadas a la inteligencia, al afecto, a la motricidad, son inseparables, constituyendo el afecto la energía necesaria para la progresión psíquica, moral, intelectual y motora del niño. Desde un punto de vista intelectual, el juego estimula el

desarrollo de la capacidad de pensamiento y la creatividad de los niños; desde el punto de vista psicomotor, el juego contribuye al desarrollo de la fuerza, el control muscular, el equilibrio y los sentidos en general; Desde un punto de vista afectivo, el juego es un entrenamiento que permite al niño expresarse libremente (NEGRINE, 1994, p. 194).

Todas las experiencias de un niño siempre se viven corporalmente. Si a esto le sumamos valores sociales que el entorno otorga al cuerpo y a determinadas partes, este cuerpo acaba siendo investido de significados, de sentimientos y de valores muy particulares y absolutamente personales (VAYER, 1984).

En este sentido, las experiencias y estímulos del juego y el juego son recursos valiosos para desarrollar el potencial infantil, de modo que el juego permea las diversas etapas del crecimiento infantil. Como afirma Lacerda (2011, pp. 171-172), “para Piaget (1978), el juego, el jugar y los juguetes son fundamentales y están directamente vinculados a factores cognitivos, sociales y afectivos”. El juego, como actividad motora, permite a los pequeños explorar y desarrollar sus capacidades físicas, estimulando su desarrollo integral.

Piaget se centró en los aspectos distintivos del pensamiento de los niños, centrándose en lo que tienen en lugar de en lo que les falta. Demostró que el pensamiento de los niños difiere del pensamiento de los adultos, porque “un niño no es un adulto en miniatura, así como su mente no es la mente de un adulto en una escala más pequeña” (VYGOTSKY, 1993, p. 9). Desde esta perspectiva, Alves (2012, p. 100) refuerza que en cada período distinto del desarrollo infantil, el niño tiene formas específicas de pensar y de comportarse. En vista de esto, cabe destacar que en la teoría de Piaget, el período del desarrollo infantil denominado inteligencia preoperacional o intuitiva, tiene como una de las características del pensamiento infantil el egocentrismo, siendo la forma de pensar de los niños de cuatro y cinco años, ya que son incapaces de aceptar un punto de vista diferente al suyo.

Por tanto, cabe destacar que otra característica referente al desarrollo del pensamiento en la infancia, desde la perspectiva piagetiana, es la centralización, donde el niño percibe sólo un aspecto de un objeto o acontecimiento, y no relaciona las diferentes dimensiones de una situación entre sí. Respecto al animismo, el niño atribuye vida a los seres, supone que los objetos están vivos. En relación al realismo nominal, otra forma de pensar característica de los niños pequeños, ellos piensan que el nombre es parte del objeto, que es una propiedad del objeto que representa. Según Piaget, los niños de cuatro y cinco años no utilizan un criterio definido para realizar tareas de clasificación, serialización y ordenación de objetos o de inclusión de los mismos en una clase (PIAGET, 1982).

4. INTERFAZ ENTRE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y PSICOMOTORAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO

El aprendizaje es esencial para el desarrollo integral del niño y se produce a través de la interacción social. Por tanto, el proceso de

aprendizaje debe partir de lo que el niño ya domina para ir ampliando sus conocimientos, a través de la interacción entre alumnos, que siempre son heterogéneos, de forma que un niño que esté más avanzado en un determinado aspecto pueda contribuir al desarrollo de los demás (OLIVEIRA, 1999, p. 64). Para Vygotsky, los niños utilizan sus interacciones sociales como una forma de acceder a la información, así, el juego y el juego se convierten en un momento privilegiado del aprendizaje infantil, donde el desarrollo puede alcanzar niveles más complejos, debido a la posibilidad de interacción en situaciones imaginarias y a través de la propia convivencia, ya que las situaciones concretas en que se encuentran los niños pequeños determinan su comportamiento (OLIVEIRA, 1999, p. 66).

El movimiento permite a los niños explorar el mundo a través de experiencias concretas sobre las que se construyen las nociones básicas para el desarrollo intelectual. Es importante que el niño experimente lo concreto. Es la exploración la que desarrolla en el niño la conciencia de sí mismo y del mundo exterior. Los niños se desarrollan continuamente desde los primeros años de vida. (ALVES, 2012, pág. 19).

Según Alves (2012, p. 143), el papel del maestro en la educación infantil es al mismo tiempo esencial y difícil, pues este educador trata con los niños en su proceso de desarrollo inicial, es decir, en una etapa básica de la formación de su personalidad. De esta manera, observar a los niños en edad preescolar es una herramienta fundamental para que los docentes puedan conocerlos y comprenderlos mejor, en sus formas de pensar, comunicarse, interpretar y actuar en el mundo. Considerando que cuando observamos a los niños jugar en multitud de situaciones en la educación infantil, es posible recoger mucha información, en este momento lúdico, que ayuda a organizar los espacios y tiempos escolares, con el fin de ampliar y enriquecer sus juegos y prácticas, establecer interacciones más fructíferas con los alumnos de educación preescolar y explorar sus diferentes conocimientos y habilidades (VASCONCELLOS, 2008, p. 88).

En la acción, el niño es único, particular, singular y está presente en los intercambios con el mundo y con los otros, experimentando colectivamente una pluralidad de experiencias (PINTO, 2011, p. 102). Cabe destacar que el tiempo de juego contribuye a estimular la participación de los niños en grupos, permitiéndoles construir los conocimientos necesarios para esta participación y el establecimiento de relaciones democráticas entre pares (VASCONCELLOS, 2008, p. 88). Según Mattos y Kabarite (2014, pp. 68 y 104), la actividad infantil es valorada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es a través de ella que el cerebro se estimula, elaborando y registrando sus experiencias. Su desarrollo, estructural y funcional, está íntimamente ligado a estas experiencias. En este

punto, es interesante notar que las actividades psicomotoras vividas en la etapa preescolar provocan importantes desarrollos afectivos y sociales en la construcción de la subjetividad infantil, pues exigen un gran esfuerzo perceptivo y cognitivo.

Es fundamental que en la educación infantil exista un caudal de adquisiciones lúdicas y motoras, que se procesen de forma constante, a través de prácticas pedagógicas y psicomotoras que estimulen el juego, la creación, la recreación, el descubrimiento y la interacción. El juego, entendido como una forma fundamental en la construcción del sujeto, es una necesidad para la organización infantil, además de constituir un espacio de interacción para los niños y niñas en edad preescolar, cuando pueden imaginar y vivenciar sus relaciones sociales y familiares muy específicas, a través de su propio cuerpo y habla, por lo que este juego se convierte en una estrategia educativa, y debe estar bien estructurado.

En este sentido, es posible proponer actividades con simbolismo e intencionalidad en preescolar, en las que el niño explore su cuerpo saltando, rodando, equilibrándose, arrastrándose, alejándose, cayendo, entrando y saliendo, por ejemplo. Por lo tanto, recuperar el placer de algo experimentado tiene un significado muy personal y una tenue relación con el desarrollo infantil (PINTO, 2011, p. 103).

Vygotsky entiende que el desarrollo es el resultado de las experiencias de los individuos, por lo que desarrollo y aprendizaje están estrechamente vinculados, porque para él el individuo se desarrolla a medida que aprende. Desde esta perspectiva, los juegos individuales y colectivos son fundamentales para el desarrollo integral de los niños, ya que estimulan la imaginación infantil, llevándolos a experimentar situaciones de respeto a las normas y superación de límites, de forma espontánea y placentera, proporcionando a los niños manifestaciones corporales cargadas de significado.

Es importante resaltar que para Oliveira (1999, p. 67), son precisamente las reglas del juego las que hacen que el niño se comporte de forma más evolucionada que lo habitual para su grupo de edad. En este sentido, el juego lúdico es esencial para la organización motora del niño, ayudándole a tomar conciencia de su cuerpo, además de desarrollar el equilibrio, la coordinación global y específica, la lateralidad, ayudándole a aprender a escribir y leer,

⁶ El niño crece y construye su propia identidad. Esta construcción es gradual y se produce a través de interacciones sociales que establece el niño, en las que alternativamente imita y se funde con el otro, para diferenciarse de éste poco después. La fuente original de la identidad comienza en ese círculo con el que el

además de estimular la creatividad. De ahí la importancia de proporcionar a los maestros de educación preescolar las condiciones de una educación psicomotora que garantice a los niños experiencias enriquecedoras de aprendizaje individual y grupal (LE BOULCH, 1988, p. 40).

En el juego, el niño opera con significados desconectados de los objetos y acciones a los que habitualmente están vinculados; Sin embargo, surge una contradicción muy interesante, ya que el juguete también incluye acciones reales y objetos reales. Esto caracteriza la naturaleza transicional de la actividad lúdica: es una etapa entre las limitaciones puramente situacionales de la primera infancia y el pensamiento adulto, que puede separarse completamente de las situaciones reales (VYGOTSKY, 1998, pp. 129-130).

En vista de ello, los juegos y juguetes procuran que las potencialidades y la afectividad del niño se armonicen, pues el niño es un ser total y, por tanto, cuerpo, mente y emociones deben estar en equilibrio, para que la construcción del conocimiento sea consistente y su pleno desarrollo se dé de forma continua. Es importante señalar que los juguetes son una oportunidad para el desarrollo infantil, donde los niños experimentan, descubren, inventan y aprenden, además de estimular la autonomía, la curiosidad y la confianza en sí mismos, posibilitan el desarrollo de factores como el lenguaje, la concentración, el pensamiento y la atención.

Se trata, por tanto, de un momento de autoexpresión y autorrealización, ya que el juguete puede tener una finalidad definida o ser una actividad libre, desarrollando la creatividad y permitiendo que la fantasía entre en el juego. Al respecto, Bee (2011, p. 174) afirma que la capacidad de los niños en edad preescolar para utilizar símbolos aumenta considerablemente su capacidad para comprender e influir en el mundo que les rodea⁶.

5. CONSIDERACIONES FINALES

En resumen, es necesario recordar que el foco de este estudio fue mostrar cómo un espacio lúdico, con acciones psicomotoras, antes de la educación primaria, favorece el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. Esto sucede debido a las diferentes situaciones de aprendizaje en las que los adultos pueden ofrecer a los niños las condiciones adecuadas para experimentar, tomar riesgos, crear hipótesis, ejercitar y desarrollar sus habilidades. En este sentido, el docente debe ofrecer

niño interactúa temprano en la vida (...). Los niños comienzan gradualmente a percibirse a sí mismos y a los demás como diferentes, lo que les permite utilizar sus propios recursos, lo que representa una condición esencial para el desarrollo de la autonomía (MACHADO, 2000, p. 5).

estímulos para el sano desarrollo del niño, priorizando, en su práctica docente, el contacto y la comunicación afectiva con sus alumnos. Para que haya una correspondencia entre las intenciones educativas del adulto y las propias necesidades de los niños (VAYER, 1977, p. 111).

Para caracterizar las ideas centrales de este trabajo, es claro que cada teórico destaca, a su manera, la importancia del desarrollo psicomotor de los niños pequeños. Cabe destacar que la educación infantil ocupa un lugar destacado para que se produzca este desarrollo, cuyo objetivo principal se refiere a los resultados del aprendizaje cognitivo, motor, emocional y social. En esta dirección, se confirma la hipótesis inicial de esta investigación, de que la Psicomotricidad puede contribuir al aprendizaje y desarrollo integral de niños de cuatro y cinco años, a través de acciones lúdicas en educación infantil, pues la educación psicomotriz en la infancia tiene sus fines y objetivos bien definidos, tiene un papel fundamental en la construcción de la identidad y autonomía de cada alumno, además de ser esencial para el desarrollo del niño en su totalidad.

Por todo lo explicado, es importante que los docentes de educación infantil sean conscientes de que la educación a través del movimiento es un recurso de suma relevancia para el desarrollo del niño hacia la construcción del conocimiento. Por tanto, este mismo niño tendrá mayor facilidad para resolver problemas actuales en su etapa escolar, ya que “la única buena enseñanza es la que anticipa el desarrollo” (OLIVEIRA, 1999, p. 62). Además, cabe destacar que las actividades psicomotoras en preescolar ayudan al educador y enriquecen su práctica pedagógica.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Fátima. **Psicomotricidade: corpo, ação e emoção**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012.

BEE, Helen. **A criança em desenvolvimento**. 12º ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

BOULCH, J. Le. **Educação psicomotora: a psicocinética na idade escolar**. 2º ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.

_____. **O desenvolvimento psicomotor: do nascimento até os 6 anos**. 7º ed. Porto Alegre: Artmed, 1982.

CARVALHO, Elda Maria R. **Tendências da Educação Psicomotora Sob o Enfoque Walloniano**. *Psicologia Ciência E Profissão*, 2003, 23 (3), 84-89. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pcp/v23n3/v23n3a12.pdf>> Acesso em 20 jan. 2025.

FERREIRA, Carlos A. de M. **A função do brincar na educação e na clínica psicomotora**. 1º Congresso Internacional da Rede Latino Americana de Universidades com Formação em

Psicomotricidade. Rede Fortaleza de Psicomotricidade. Fortaleza, 2015.

HEINSIUS, Ana M. Desenvolvimento psicomotor e construção do sujeito. In: FERREIRA, Carlos A. de M.; HEINSIUS, Ana M.; & BARROS, Darcymires do R. **Psicomotricidade escolar**. 2º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

GOMES, J. D. G. **Construção de coordenadas espaciais, psicomotricidade e desempenho escolar**. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação, 1998.

KABARITE, Ana e MATTOS, Vera. **Avaliação Psicomotora: um olhar para além do desempenho**. 3º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.

_____. **Psicomotricidade em grupo: o método growing up como recurso de intervenção terapêutica**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.

LACERDA, Yara. A contribuição de Piaget nos jogos do período sensório-motor para o desenvolvimento da criança. In: FERREIRA, Carlos A. de M.; HEINSIUS, Ana M.; & BARROS, Darcymires do R. **Psicomotricidade escolar**. 2º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

MACHADO, R. E. **Método Dinâmico de Ensino: Educação Infantil**. 1. ed. São Paulo: Rideel, 2000.

MAIA, Heber (org.). **Neuroeducação e ações pedagógicas**. 2º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.

NEGRINE, A. **Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil - Simbolismo e Jogo**. Porto Alegre: Prodil, 1994.

NETO, Carlos Alberto F. **Motricidade e jogo na infância**. 3º ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.

OLIVEIRA, G. **Psicomotricidade: Um estudo em escolares com dificuldade em leitura e escrita**. FE-Unicamp, Tese de Doutorado, 1992.

OLIVEIRA, Martha Kohl. **Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico**. 4º ed. São Paulo: Scipione, 1999.

PIAGET, Jean. **Seis estudos de Psicologia**. 11ª impressão. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1982.

_____. **A linguagem e o pensamento da criança**. 3º ed. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1973.

PINTO, Kelly. A Psicomotricidade na Educação Infantil. In: FERREIRA, Carlos A. de M.; HEINSIUS, Ana M.; & BARROS, Darcymires do R. **Psicomotricidade escolar**. 2º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

RELVAS, Marta P. **Que cérebro é esse que chegou à escola?: as bases neurocientíficas da aprendizagem**. 2º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.

ROCHA, Mariana R. de S. O corpo na creche: linguagem em movimento. In: FERREIRA, Carlos A. de M.; HEINSIUS, Ana M.; & BARROS, Darcymires do R. **Psicomotricidade escolar**. 2º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

SILVA, Daniel Araújo. **A importância da psicomotricidade na educação infantil**. Brasília: UniCEUB, 2013. Disponível em: <<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/4588/1/TCC%20-%20Daniele%20Araujo.pdf>> Acesso em: 22 jan. 2025.

VASCONCELLOS, Tânia. **Reflexões sobre infância e cultura**. 1º ed. Niterói: EdUFF, 2008.

VAYER, Pierre. **O Equilíbrio Corporal: uma abordagem dinâmica dos problemas da atitude e do comportamento**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984.

_____. **El niño frente al mundo (En la edad de los aprendizajes escolares)**. Barcelona: Editorial Científico-Médica, 1977.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

_____. **Pensamento e Linguagem**. 3º reimpressão. São Paulo: Martins Fontes, 1993.